

**TOOLS
4CAP**

MODUL VIII AKADEMIE TOOLS4CAP

OD DŮKAZŮ K PRAXI: NÁZORY REALIZÁTORŮ A POZNATKY Z REÁLNÉHO FUNKOVÁNÍ

Shrnutí klíčových bodů

Úvod

Kvalitativní a kvantitativní nástroje hrají ústřední roli při navrhování, realizaci, monitorování a hodnocení Společné zemědělské politiky (SZP). Pomáhají **posilovat legitimitu politických rozhodnutí** tím, že zahrnují řadu pohledů zainteresovaných stran, kterých se opatření SZP dotýkají nejvíce. Díky kombinaci empirických důkazů, odborného posouzení a příspěvků zainteresovaných stran tyto přístupy podporují hlubší pochopení potřeb, priorit a kompromisů. Přispívají tak k **informovanějšímu rozhodování a zvyšují transparentnost tvorby politik**, což zůstává klíčovým požadavkem v kontextu SZP.

Zároveň však tyto nástroje mají svá omezení. Tam, kde chybí spolehlivá data, se hodnocení často opírají o odborný úsudek, což může vést k variabilitě v závislosti na tom, kdo se na hodnocení podílí a jak jsou problémy formulovány. Praktická omezení, jako je omezený čas a administrativní kapacita, mohou rovněž ovlivnit hloubku zapojení a ověření výsledků. Navíc někteří aktéři mohou váhat s tím, zda se spolehnout na výstupy participativního přístupu, zejména pokud tyto výstupy nejsou jasně propojeny s formálními rozhodovacími procesy nebo pokud není zřejmý jejich vliv na konečná rozhodnutí.

ORGANIZÁTOR:

21. DUBNA 2026

ONLINE

38 ÚČASTNÍKŮ z 16 ZEMÍ

(Veřejné orgány, správní orgány; výzkumní pracovníci; inovátoři; a další zainteresované strany relevantní pro zemědělský sektor)

PREZENTACE A ZÁZNAMY JSOU DOSTUPNÉ [ZDE](#)

Kliknutím na tuto ikonu spustíte prezentaci

Kliknutím na tuto ikonu spustíte video

[Akademie Tools4CAP](#), koordinovaná [Evropskou asociací pro inovace v místním rozvoji](#) (AEIDL), uspořádala dne 21. dubna 2026 [modul VIII s názvem „Od důkazů k praxi: Názory realizátorů a poznatky z reálného fungování“](#). Modul byl zaměřen na to, jak se tyto nástroje uplatňují, a kladl důraz na **zkušenosti s implementací, provozní výzvy a poznatky** relevantní pro příští SZP.

Setkání se zúčastnilo 38 účastníků ze 16 členských států a bylo zaměřeno na **praktické uplatňování participativních přístupů prostřednictvím případových studií**, přičemž zvláštní pozornost byla věnována nástrojům na podporu rozhodování, jako je [matice IOI](#), [intervenční logika](#) a [nástroj pro stanovení priorit](#). Tyto nástroje byly představeny na příkladech z případových studií vypracovaných v [Německu](#), [Polsku](#) a [Irsku](#).

Cílem [akademie Tools4CAP](#) je poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vytvořit atraktivní a na míru šitý školicí program, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. [Tools4CAP](#), koordinovaný společností ECORYS, je projektem v rámci programu Horizont, do kterého je zapojeno 21 partnerských organizací z 18 zemí EU s vynikajícími odbornými znalostmi v oblasti ekonomických, environmentálních, klimatických a sociálních otázek, nových zdrojů dat a monitorovacích technologií, jakož i v oblasti zapojení zainteresovaných stran, sociálních a environmentálních údajů a ukazatelů souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat v kontextu zemědělského a venkovského rozvoje.

Koncepční a strategický rámec pro realizaci SZP

Bérénice Dupeux

Koordinátorka projektu Tools4CAP (Ecorys)

Projekt Tools4CAP přispěl k posílení přístupů založených na důkazech ve strategických plánech SZP prostřednictvím vývoje, testování a aplikace analytických, participativních a monitorovacích nástrojů v různých členských státech EU. Tato práce přinesla poznatky o tom, jak mohou tyto nástroje podpořit návrh, provádění a přezkum strategických plánů SZP, zejména v souvislosti s tím, kde budoucí rozhodnutí v oblasti správy a řízení mohou členským státům poskytnout větší flexibilitu při navrhování politik.

Na základě této práce projekt rovněž vypracoval **úvahy o příštím víceletém finančním rámci, které jsou uvedeny v politickém shrnutí „SZP 2028–2034: Řízení změn pro politiku založenou na důkazech“** (prosinec 2025). Shrnutí zkoumá navrhované změny ve strukturách správy a zdůrazňuje význam spolehlivých analytických nástrojů, konzistentních datových systémů a dostatečné institucionální kapacity k zajištění transparentnosti a srovnatelnosti mezi členskými státy.

6 klíčových politických otázek při tvorbě politiky založené na důkazech

1 Rozpočtová nejistota

Flexibilní a alokované finanční prostředky činí víceleté plánování nepředvídatelným

2 Složitost a demotivující faktory v rámci dohody o spolufinancování

Vyšší národní příspěvky mohou odsunout agroenvironmentální opatření na vedlejší kolej

3 Snížená důslednost při navrhování politik

Chybějící jasné společné požadavky na návrh politiky mohou oslabit logiku intervencí a vazby na výsledky

4 Dopady degresivity a omezení

Vzhledem k velmi rozdílným dopadům v jednotlivých členských státech je nutná národní dopadová analýza

5 Nejasnosti ohledně hospodaření na farmách

Nejasná pravidla nahrazují 20letou referenční úroveň GAEC – ohrožuje to rovné podmínky

6 Analytické a administrativní kapacity

Větší nároky na menší počet předepsaných nástrojů; riziko politiky ovlivněné lobbisty

Bérénice Dupeux (ECORYS), koordinátorka projektu Tools4CAP, představila doporučení obsažená v politickém shrnutí projektu a zdůraznila navrhované **priority pro instituce EU, pro členské státy a pro výzkumnou komunitu.**

Tato doporučení zdůrazňují potřebu posílit tvorbu politik založenou na důkazech prostřednictvím lepší koordinace, silnější analytické kapacity a důslednějšího využívání nástrojů na všech úrovních správy.

EVROPSKÁ KOMISE A SPOLUTVŮRCI ZÁKONŮ	ČLENSKÉ STÁTY	VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI
Upřednostnit data a vědu; požadovat harmonizované šablony pro návrh a hodnocení Národních a regionálních partnerských plánů (NRPP).	Zřídit meziresortní skupiny; sledovat příspěvky zúčastněných stran pomocí transparentních digitálních nástrojů.	Vyřešit mezery v rozpočtových údajích a umožnit srovnání mezi zeměmi a obdobími.
Podporovat vyvážené zastoupení zúčastněných stran; vyhodnotit procesy zapojení.	Stanovení priorit založit na důkazech; používat ukazatele SMART v rámci jasné logiky zásahů.	Uplatňovat integrované přístupy kombinující různé metody – kvalitativní i kvantitativní, na více úrovních.
Definovat jasný schvalovací proces, aby se zabránilo renacionalizaci; zajistit rovné podmínky.	Posoudit dopady degresivity a spolufinancování podle typu zemědělského podniku a regionu; provádět pravidelné úpravy.	Provádět nezávislou kritickou analýzu národních programů rozvoje venkova (NRPP) a kapitol společné zemědělské politiky (CAP).
Využívat pravidla pro interoperabilitu dat a jednotný portál pro výzkumné pracovníky.	Zachovat regionální autonomii; zajistit, aby byla pravidelně přezkoumávána efektivita veřejných výdajů.	Prosazovat cíle SMART a jasnou logiku intervence při navrhování politik.
		Přispívat ke standardizovaným ukazatelům a rámcům hodnocení.

Jak to funguje v praxi: poznatky z Německa, Polska a Irska

Uvedení důkazů do praxe vyžaduje **intenzivnější využívání kvalitativních metodik a nástrojů na podporu rozhodování.** V této souvislosti a za účelem dosažení výše uvedených cílů mohou participativní přístupy pomoci zajistit, aby politická rozhodnutí **zůstala transparentní a legitimní a zároveň aby lépe odrážela názory přímo zúčastněných stran, zejména v příštím programovém období SZP.** Dále bylo zmíněno, že přístupy zdola nahoru (tzv. bottom-up) mohou podpořit smysluplnější účast a podníit společné procesy tvorby, v nichž jsou politiky vyvíjeny ve spolupráci a lépe odrážejí potřeby zúčastněných stran.

Případová studie z Německa (Hesensko): Matice IOI pro ekoschémat a soudržnost AECM

Carla Wember (Institut pro výzkum rozvoje venkova (IfLS))

Německá případová studie se zabývala tím, jak lze matici „Intervence–Výsledek–Dopad“ (IOI) použít k posouzení soudržnosti mezi národními ekoschématy v rámci pilíře I a regionálními opatřeními v oblasti zemědělství, životního prostředí a klimatu (AECM) v rámci pilíře II ve spolkové zemi Hesensko. Stejně jako v jiných členských státech se

sdílenými pravomocemi zahrnuje řízení SZP v Německu jak národní, tak regionální úroveň. Zajištění soudržnosti mezi těmito nástroji a mezi zúčastněnými stranami je důležité, aby se předešlo překrývání, mezerám nebo nechtěným nesrovnalostem.

Hlavní zjištění

- Matice IOI se osvědčila při zviditelňování **vazeb mezi národními a regionálními opatřeními**.
- Pomohla **objasnit, jak různé intervence vzájemně působí**, a podpořila strukturovanější diskuse o soudržnosti programu, čímž poskytla praktický základ pro zvažování úprav v návrhu programu.
- Tento nástroj dobře fungoval jako **most mezi analytickou prací a správním rozhodováním**.
- **Významný přínos ekoschémat a opatření HALM (tzv. Hessian Program for Agri-environmental and Landscape Management Measures)** k ochraně vod, hospodaření s živinami a biologické rozmanitosti.

Získané poznatky

- **Užitečnost pro strategické plánování:** nástroj se ukázal jako vysoce účinný při vizualizaci složité logiky intervencí a usnadnění transparentního, strukturovaného dialogu mezi výzkumníky a tvůrci politik.
- **Spolupráce se zainteresovanými stranami:** funguje dobře i v malých skupinách odborníků, ačkoli větší účast by zvýšila legitimitu.

Doporučení

- Závěry naznačují, že matice IOI by mohla být systematickyji **integrována do plánování a přezkumu ekoschémat a AECM**, což by vyžadovalo silnější datové základy a lepší odhad dopadů.
- V budoucích aplikacích by se mělo zvážit **větší a včasnější zapojení zainteresovaných stran**, aby se zvýšila kvalita a legitimita hodnocení soudržnosti.

Polská případová studie: Omezené kumulativní hlasování pro stanovení priorit při navrhování strategického plánu SZP

Barbara Wieliczko (Evropská síť pro rozvoj venkova (ERDN))

Polská případová studie zkoumá, zda může metoda omezeného kumulativního hlasování (CCV) zlepšit transparentnost, inkluzivitu a důkazní základnu při stanovování priorit potřeb v rámci přípravy strategického plánu SZP. Při tvorbě programu na období let 2023–2027 znamenal omezený čas na otevřenou diskusi, že priority byly do značné míry utvářeny minulými přístupy, nikoli strukturovaným posouzením potřeb. V této souvislosti případová studie otestovala strukturovanější participativní metodu s cílem podpořit stanovení priorit, zlepšit porozumění kompromisům v rozhodovacím procesu SZP a

podpořit otevřenější diskusi o využití nástrojů při navrhování a realizaci strategického plánu SZP.

Přístup v Polsku byl založen na workshopu, kterého se zúčastnili zainteresované strany ze čtyřúhelníku (veřejná správa, podnikatelská sféra, akademická obec a občanská společnost), a účastníci byli požádáni, aby **rozdělili 100 bodů mezi seznam identifikovaných potřeb** v rámci definovaných horních a dolních limitů, aby se zabránilo dominanci jedné jediné preference.

Přehled a ambice polské případové studie

Hlavní zjištění

- Bylo zjištěno, že metoda kumulativního hlasování je poměrně **snadno pochopitelná a použitelná**. Zlepšila transparentnost procesu stanovování priorit a pomohla zvýšit zapojení zainteresovaných stran.
- Také **usnadnila identifikaci napětí** mezi různými politickými prioritami a jejich strukturované zdokumentování.
- Zároveň se ukázalo, že výsledky **jsou citlivé na několik faktorů**, mezi které patří volba kritérií, pravidla pro přidělování bodů, složení účastníků a způsob, jakým byly potřeby definovány.
- Složitější nebo vícerozměrné potřeby bylo obzvláště obtížné hodnotit konzistentně, což zdůrazňuje **význam práce s omezeným počtem** jasně definovaných a dobře strukturovaných potřeb.

Získané poznatky

- Cvičení bylo založeno na malé skupině účastníků, která plně nereprezentovala všechny potenciální zúčastněné strany zapojené do vypracování strategického plánu SZP. Proces ovlivnily také časové omezení a omezené politické zapojení ministerstva. Kromě toho existuje riziko, že participativní nástroje tohoto druhu mohou být **vnímány jako symbolické**, pokud nejsou jasně propojeny se skutečným rozhodováním.

Doporučení

- Závěrem lze shrnout, že **cvičení zaměřená na stanovení priorit by měla zůstat jednoduchá, transparentní a inkluzivní** a že potřeby by měly být jasně definovány, přičemž je třeba se vyvarovat příliš složitých nebo vícerozměrných formulací.
- Kritéria by měla být pečlivě navržena a otestována se všemi skupinami zúčastněných stran, včetně pravidel upravujících přidělování a limity bodů. To by mohlo pomoci **zabránit dominanci individuálních preferencí**.
- U složitějších politických cílů mohou být vhodnější **hybridní přístupy** kombinující různé metody.
- Další práce by se měla zaměřit také na **přizpůsobení nástrojů pro stanovení priorit různým skupinám zúčastněných stran** zapojených do navrhování strategického plánu SZP.

Případová studie z Irska: Vytvoření intervenční logiky (IL) za účelem zlepšení monitorování a hodnocení SZP

Trevor Donnellan (Teagasc – Úřad pro rozvoj zemědělství a potravinářství)

Irská případová studie reaguje na potřebu jasnějších kauzálních souvislostí mezi intervencemi SZP a klíčovými výsledky, včetně příjmů zemědělských podniků, kvality krajiny a potravinové bezpečnosti. Práce se zaměřila na vypracování podrobné intervenční logiky, která dokumentuje, jak se opatření SZP pravděpodobně promítnou do výstupů a výsledků.

Intervenční logika je kvalitativní nástroj nebo vizuální mapa, která vysvětluje a vizualizuje celkový koncept intervence. Vychází z problému, který motivuje politická opatření, a vede k očekávaným výsledkům a dopadům; popisuje, jak by intervence měla fungovat, včetně předpokladů, na nichž je založena.

Key findings

- Schéma logiky intervence ukázalo, jak hlavní opatření v rámci přímých plateb společné zemědělské politiky (SZP) v Irsku přispívají k dosažení výsledků, jako jsou **stabilita příjmů zemědělských podniků, rozložení příjmů, generační obnova a environmentální udržitelnost**.
- Pomohlo to **objasnit očekávané výsledky spojené s jednotlivými intervencemi** a podpořilo identifikaci relevantních ukazatelů výkonnosti.
- Současně to umožnilo zdůraznit soubor proveditelných ukazatelů a zároveň **identifikovat mezery v datech a problémy s odhady**, které bude třeba řešit.

Získané poznatky

- Intervenční logika pomáhá **identifikovat, kde se politiky překrývají, kde mohou existovat mezery v politikách a kde mohou být zapotřebí cílenější opatření** pro konkrétní skupiny, jako jsou malé zemědělské podniky, zemědělské podniky ve znevýhodněných oblastech nebo mladí zemědělci.
- Intervenční logika může pomoci tvůrcům politik jasněji **propojit konkrétní opatření s výsledky**, jejichž dosažení se od nich očekává.
- Vypracování logiky intervence rovněž zdůrazňuje **význam zapojení zainteresovaných stran již v rané fázi** procesu a potřebu kvalitnějších údajů v oblastech, jako jsou řízení rizik, konkurenceschopnost a zemědělská diverzita.

Doporučení

- Závěry případové studie naznačují, že vývoj logiky intervence by měl probíhat podle strukturovaného a na důkazech založeného procesu, který **začíná rešerší literatury a pokračuje workshopy** za účasti úředníků a odborníků na danou problematiku. Před finalizací návrhu a jeho zpřístupněním pro širší využití by měl být posouzen příslušnými zainteresovanými stranami.
- Intervenční logika by měla být považována za živý dokument, který se v průběhu času aktualizuje a aktivně využívá při monitorování, hodnocení a navrhování strategického plánu SZP. Tento proces by měl být **veden alespoň jedním člověkem se zkušenostmi** s plánováním a hodnocením politik.
- Zkušenosti z Irska naznačují, že je užitečné **rozšířit logiku intervence na všechny intervence strategického plánu SZP** a zároveň posílit environmentální a sociální ukazatele, aby bylo možné provést komplexnější posouzení dopadů politiky.

Posílení strategických plánů SZP: Poučení pro příští programové období. Shrnutí kulatého stolu

Kulatý stůl modulu VIII, který moderovala **Simone Sterly** z IfLS, shromáždil zkušenosti z případových studií, aby se s publikem podělil o úvahy ohledně klíčových poučení získaných z aplikace nástrojů podporujících návrh, realizaci a monitorování strategických plánů SZP v Německu, Irsku a Polsku. Diskuse poskytla soubor doplňujících úvah o

relevanci a omezeních participativních nástrojů a nástrojů na podporu rozhodování představených v rámci projektu Tools4CAP, zejména s ohledem na nadcházející programové období a vyvíjející se podobu SZP v rámci Víceletého finančního rámce 2028–2034.

Využití mechanismů kumulativního hlasování a stanovení priorit v prostředí s více zúčastněnými stranami

Diskuse zdůraznila přístupy kumulativního hlasování jako relevantní nástroje pro strukturované stanovení priorit zúčastněných stran v procesech vyjednávání a plánování týkajících se SZP, zejména v souvislostech charakterizovaných odlišnými a konkurenčními cíli. V takových situacích mají zájmové skupiny často tendenci formulovat všechny své priority jako stejně důležité nebo dokonce jako nevyjednatelné, což může ztěžovat identifikaci skutečných priorit a dosažení vyvážených výsledků.

Kumulativní hlasování bylo popsáno jako mechanismus, který pomáhá převést kvalitativní politické preference do jasnějších struktur stanovení priorit, přičemž od zúčastněných stran vyžaduje, aby cíle seřadily podle důležitosti, namísto toho, aby je pouze vyjmenovaly. **Tento přístup byl považován za obzvláště relevantní vzhledem k omezeným finančním a administrativním zdrojům, které nevyhnutelně vyžadují kompromisy mezi jednotlivými cíli a požadavky zúčastněných stran.**

Tento přístup byl proto považován za potenciálně transparentnější způsob agregace preferencí zúčastněných stran a pro identifikaci prioritních cílů, které lze realisticky řešit v rámci vyjednaných politických výsledků. Přístup byl rovněž považován za obzvláště cenný v souvislosti s příštím programovým obdobím SZP, kdy se takové kompromisy mohou stát ještě naléhavějšími.

Myslím si, že jednou z výzev je někdy to, že když různé zájmové skupiny stanovují své cíle nebo to, čeho by chtěly dosáhnout, může být velmi obtížné přimět některé z nich, aby uvedly, jaké jsou jejich priority, protože v některých případech se jedná téměř o vyjednávací pozice.

Trevor Donellan, Teagasc

Zachování regionálních specifik v procesech strategického plánování SZP

Druhou klíčovou otázkou bylo zohlednění regionální rozmanitosti v národních a regionálních rámcích strategického plánování, zejména v kontextu budoucích Národních a regionálních partnerských plánů (NRPP).

V diskusi bylo zdůrazněno, že **zkušenosti z předchozích procesů strategického plánování naznačují, že regionální perspektivy nejsou vždy dostatečně zachyceny nebo výslovně zohledněny v souhrnných národních plánovacích procesech.** To vede k riziku, že ve struktuře tyto regionálně specifické priority, včetně zemědělských odvětví, která jsou v určitých územích

obzvláště důležitá, mohou být při agregaci a stanovování priorit potřeb přehlédnuty.

Taková nerovnováha může vést k nerovnoměrnému přidělování zdrojů, což má dopady na regiony charakterizované specifickými zemědělskými, environmentálními nebo socioekonomickými podmínkami. Bylo zdůrazněno, že k řešení tohoto problému by participativní nástroje a nástroje pro stanovení priorit měly být doplněny o prvky, které zajistí územní zastoupení a ochrání specifické potřeby jednotlivých regionů.

Myslím si, že v tomto procesu je třeba provést určité úpravy, aby se skutečně zajistilo, že tato specifika, regionální specifika a konkrétní potřeby, zůstanou zachována, abychom tak zajistili určité finanční prostředky na pokrytí těchto konkrétních potřeb.

Barbara Wielizcko, ERDN

Přístupnost a použitelnost rámců intervenční logiky

Nástroj intervenční logiky byl diskutován jako strukturálně robustní rámec pro propojení cílů, výstupů a dopadů s jasnou analytickou hodnotou v procesech plánování a hodnocení souvisejících se SZP. **Bylo však identifikováno několik omezení** týkajících se jeho použitelnosti v participativním prostředí.

Tento přístup může být vnímán zejména jako vysoce **technický a akademicky orientovaný**, což může snížit jeho přístupnost pro zainteresované strany, které nejsou odborníky. Související terminologie (např. výstupy, výsledky, dopady, ukazatele) by mohla být pro aktéry bez zkušeností s hodnocením politik nebo s politickými

programy považována za obtížně interpretovatelnou. Navíc byly úplné vizuální reprezentace logiky intervence popsány jako **složitě a potenciálně obtížně použitelné**, zejména pokud jsou zavedeny v raných fázích participativních procesů.

To vyvolává klíčovou úvahu ohledně návrhu participativních přístupů v rámci SZP, a to o tom, jak zajistit, aby rámce plánování zůstaly pochopitelné a použitelné pro širokou škálu zúčastněných stran, s cílem zabránit efektům vyloučení spojeným s metodologickou složitostí.

Strukturování zapojení zainteresovaných stran a formalizace procesů participace

Opakujícím se bodem diskuse byla potřeba **posílit zapojení zainteresovaných stran nad rámec ad hoc nebo neformálních konzultačních postupů, zejména během fáze navrhování politických nástrojů**. Účinné

participativní procesy byly popsány jako procesy vyžadující nástroje, které podporují strukturované formování politické vůle namísto výlučného spoléhání se na formáty otevřených konzultací.

Pokud se podívám na část týkající se podpory diskuse, skutečně si myslím, že matice IOI může být velmi užitečná, například pro možnost společného vytváření cílů nebo stanovování priorit pro daný proces, a pak mít část, kde je matice vyplňována spíše na základě odborných znalostí.

Carla Wember, IfLS

To znamená jasné rozlišení mezi (i) deliberativními prostory pro diskusi a formulování priorit zúčastněných stran a (ii) formalizovanými mechanismy, prostřednictvím kterých jsou podněty systematicky shromažďovány a začleňovány do návrhu politiky. Zkušenosti z různých fokusních skupin potvrdily, že účinná participace závisí na kombinaci interaktivních procesů stanovování priorit s dobře definovanými institucionálními kanály pro předkládání a integraci podnětů.

Tato dvojí konfigurace, spojující participativní stanovení priorit se specifikací vedenou odborníky, byla považována za relevantní pro vyvážení inkluзивity a analytické robustnosti v procesech navrhování politik.

Klíčová sdělení a shrnutí

Průřezovým závěrem diskuse byl zásadní význam **návrhu procesu v participativním vývoji politik**. Jako klíčový požadavek byla identifikována vysoká transparentnost v rozhodování, zejména pokud jde o to, jak jsou priority definovány, vyjednávány a nakonec agregovány do výstupů politiky.

Rovněž bylo zdůrazněno, že účinnost participativních nástrojů závisí na jasném vymezení rolí a odpovědností mezi zúčastněnými stranami, odborníky a správnickými

subjekty. Diskuse navíc poukázala na to, že výkonnost těchto nástrojů je utvářena nejen jejich metodickým návrhem, ale také širší institucionální architekturou, do níž jsou začleněny.

Na závěr bylo zdůrazněno, že participativní přístupy by neměly zůstat pouze na konzultační úrovni, ale je třeba je účinně začlenit do formálních procesů tvorby politik a rozhodování, aby byl zajištěn hmatatelný dopad politiky.

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce akce](#).

Do projektu se můžete zapojit [zde](#).

Nebo se můžete přihlásit k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v nejbližší době zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

